

OSNOVI KLINIČKE NUTRICIJE KRITIČNO OBOLELE DECE

NUTRITIONAL SUPPORT IN CRITICALLY ILL CHILDREN

Anna Uram-Benka, Biljana Drašković, Goran Rakić, Danica Stanić, Dragan Marinković
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečiju hirurgiju, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Nutritivna potpora je deo standardnog terapijskog postupka u Jedinici intenzivnog lečenja. Pravovremenim i optimalnim tretmanom održava se fiziološka stabilnost celog organizma. Nutritivna potpora je dinamičan proces, a ciljevi se razlikuju u zavisnosti od faze obolenja. Kritično oboleli ne sme da bude u malnutriciji, koja je usko povezana sa povećanim morbiditetom i mortalitetom. *Cilj* nutritivne potpore uvek uključuje popravljavanje nutritivnog i zdravstvenog stanja bez kompromitovanja metaboličkog statusa. Enteralnu ishranu treba primeniti uvek kada je to moguće, jednostavna je, jeftinija, više fiziološka i ima manje metaboličkih i infektivnih komplikacija. Parenteralna ishrana se primenjuje kada je nemoguća enteralna ishrana. Ona može biti: totalna – svi potrebni nutrijenti se daju venskim putem i suplementarna – pacijent uzima deo ishrane enteralnim putem a ostatak parenteralnim putem. Pažljivo planiran i efikasan klinički monitoring je neophodan deo svake nutritivne podrške.

Zaključak: Osnovi nutritivne podrške se zasnivaju na jednostavnim pravilima: ne zapostavljati nutritivnu podršku, započeti je što pre i koristiti jednostavan nutritivni režim zasnovan na težini bolesnika.

Ključne reči: Nutricija, kritično oboleli, enteralna ishrana, parenteralna ishrana, novorođenče, dete

SUMMARY

Introduction: Nutritional management is an integral and vital part of critical care support. Nutrition in children must ensure maintenance of body mass and normal metabolism and allow for growth. General growth rate is increased both in the first years of life and during adolescence. The brain grows rapidly between the last 3 months of pregnancy and the first year of life. Malnutrition during these critical phases may compromise both somatic and neurologic growth, impacting the child's future. Hence proper nutrition should be guaranteed in ill children who are unable to feed normally and who are at risk of malnutrition. Such feeding is achieved through artificial nutritional support, either enterally or parenterally. The enteral nutrition is preferable as it prevents intestinal atrophy and reduces infectious complications when compared with parenteral nutrition. Parenteral nutrition aims to recuperate nutritional status while promoting growth and is indicated when the gastrointestinal tract is compromised by disease or treatment or when the enteral route is unable to meet nutritional needs. Most important during nutrition are fluid and electrolyte balance.

Conclusion: Accurate assessment of energy requirements and provision of optimal nutrition support therapy through the appropriate route is an important goal of pediatric critical care.

Careful selection of the nutrients and the appropriate mode of feeding with good monitoring provide successful nutritive support in critically ill children.

Key words: nutrition, critically ill, enteral nutrition, parenteral nutrition, neonate, child

Uvod

Nutritivna potpora je deo standardnog terapijskog postupka u Jedinici intenzivnog lečenja. Njeno mesto je potpora (support), prevenira štetne posledice gladovanja, a osnovna obolenja se rešavaju kao odgovor na tretman (1). Karakteristike kritično obolelog su: akutno životno ugrožavajuće obolenje, hemodinamska nestabilnost, izražen, snažan inflamatorni odgovor, jak oksidativni stres,

oštećenje više organa, izražen katabolizam i hipermetabolizam, brz gubitak masti, intolerancija glukoze, negativan energetske bilans, imuno oštećenje, sniženje nivoa glutamina (unutar 48h) i izmenjena plazma koncentracija većeg broja mikronutrijenata. Ovi poremećaji su pod direktnim uticajem metaboličkog odgovora organizma na stres od strane kataboličkih hormona (glukagon, kateholamini, kortikosteroidi), insulinske rezistencije, kao i od strane citokina,

eikosanoida, slobodnih radikala i lokalnih medijatora (2).

Pravovremenim i optimalnim tretmanom održava se fiziološka stabilnost celog organizma, prevenira oštećenje organa i organskih sistema. Ishranom bolesnika su obuhvaćena dva pravca lečenja, korekcija stečenih poremećaja i modulacija sistemskog odgovora na stres.

Opšti imperativi nutritivne podrške su: uskladiti je sa medicinskim stanjem, nutritivnim statusom i dostupnim putem primene, prevencija ili tretman deficita, doze nutricijenata prilagoditi postojećem metabolizmu, što pre započeti enteralnu nutriciju, sprečiti komplikacije vezane za ishranu i pospešiti oporavak.

Odluka za nutritivnom potporom zavisi od: vremenskog perioda tokom kojeg nije moguć adekvatan peroralni unos, nutritivnog statusa bolesnika (veći nutritivni deficit zahteva ranije započinjenje nutritivne potpore), stepena hiperkatabolizma (što je on izraženiji, to je potrebna ranija nutritivna podrška), od faktora specifičnih za pojedina obolenja (imunosupresija, inflamatorne bolesti creva, sepsa, malignitet, opekotine i dr.) (3).

Nutritivna potpora je dinamičan proces, a ciljevi se razlikuju u zavisnosti od faze obolenja i energetskeg utroška t.j. potreba. U prvim danima bolesti tzv "ebb" faza, aktivirani su simpatički nervni sistem, hipotalamo-hipofizo-adrenalna osovina kao i medijatori akutne faze. U ovoj fazi hiperkatabolizam nadvladava anabolizam, azotni bilans je negativan, a kao izvor energije se koriste masti. U ovom periodu je neophodna borba za održavanjem hemodinamske stabilnosti, stukture i funkcije vitalnih organa. Sam organizam se bori da savlada infekciju, krvarenje, gubitak volumena. Ukoliko bi se ova destrukcija nastavila organizam bi bio uskoro uništen. Zato je metabolička podrška usmerena u pravcu i na način da se umanje posledice sepse, šoka i oštećenja vitalnih organa (4). Nutritivna podrška se vodi prema pažljivo procenjenim zahtevima za volumenom, elektrolitnom i acido-baznom statusu bolesnika. Kada nastupi anabolička faza može se postići

ponovno uspostavljanje sinteze proteina, pozitivni azotni bilans.

Nutritivna podrška je kontraindikovana: tokom akutne faze obolenja ("ebb phase") i stanja šoka, kada je serumski laktat preko 3-4mmol/l, izražena hipoksija pO_2 ispod 50mmHg, acidoza pH ispod 7,2; PCO_2 preko 80mmHg i iz etičkih razloga (3).

Navedene kontraindikacije ne isključuju ishranu tokom akutne faze bolesti ali u ovoj fazi nadoknada nutritivnih elemenata ima manji prioritet. Neadekvatan kalorijski unos i malnutricija su povezani sa povećanim rizikom za nastanak nozokomijalnih infekcija, povećanim morbiditetom i mortalitetom (5,6).

Indikacije za nutritivnu potporu su široke, mogu biti uslovljene stanjem digestivnog sistema (kritično obolenje sa pratećim ileusom, indikovano mirovanje creva-inflamatorna obolenja, bilijarna atrezija, akutni pankreatitis, sindrom kratkog creva, enterokutana fistula, urođena i stečena neonatalna obolenja digestivnog sistema - gastrošiza, omfalocela, mekonijalni ileus) i razna druga obolenja kao metaboličke bolesti, hematološka i onkološka obolenja, hipermetabolička stanja, neuro-mišićna obolenja, neonatologija posebno kod prematurusa (7).

Nutritivna procena je prvi stepen nutritivnog zbrinjavanja i vrši se na osnovu: detaljne anamneze, antropometrije, laboratorijskih analiza.

Bazalne metaboličke potrebe se kod dece računaju na osnovu Šofildove jednačine (8). Tabela br.1

Vrednosti REE (resting energy expenditure) su približno jednake vrednostima bazalnog metabolizma (9). Ukupne metaboličke potrebe se dobiju kada se bazalne potrebe pomnože sa stres faktorom u zavisnosti od težine bolesti. Tabela br.2

Za decu iznad 10 godina starosti za izračunavanje energetskeg potreba prikladna je Harris Benedict-ova formula kao i za odrasle pacijente (8).

Dečaci: $REE=66,47+13,75TT+5,0TV-6,76Xgod.$
 Devojčice: $REE=655,1+9,56TT+1,85TV-4,68Xgod.$

Tabela br.1. Šofildove jednačine za izračunavanje bazalnih metaboličkih potreba (REE) u dece (kcal/dan)

Dečaci		Devojčice	
0-3 god	REE=0,167TT+1517,4TV-617,6	0-3 god	REE=16,252TT+1023,2TV-413,5
3-10 god	REE=19,59TT+130,3TV+414,9	3-10 god	REE=16,969TT+161,8TV+371,2

TT-telesna težina (kg); TV-telesna visina (m)

Tabela br. 2. Stres faktor

Kliničko stanje	Stres faktor
Gladovanje	0,9
Groznica	12% za stepen >37
Srčana insuficijencija	1,15-1,25
Velike operacije	1,20-1,30
Sepsa	1,40-1,50
Dostizanje rasta (catch-up-growth)	1,5-2,0
Opekotine	1,5-2,0

Tabela br.3 Prosečne energetske potrebe kod parenteralno hranjene dece

Uzrast	Kcal/kgTT/dan
Prematurus	110-120
0-1 god.	90-100
1-7 god.	75-90
7-12 god.	60-75
12-18 god	30-60

Energetske potrebe se određuju prema potrošnji i sposobnosti deteta da metaboliše supstrate. Kod dece nutrijenti treba da obezbede i rast, a ne samo održavanje tkiva. Malnutricija tokom kasnog prenatalnog i ranog postnatalnog života može imati dugotrajne posledice za razvoj (10). Kod malih prematurusa jednodnevno gladovanje može biti štetno te ukoliko enteralna nutrijicija nije moguća, ubrzo nakon rođenja treba uvesti parenteralnu nutrijiciju. Ukoliko je neonatus na enteralnoj nutrijiciji treba mu 120kcal/kg/dan (prematuros 110-160kcal/kg/dan), a na totalnoj parenteralnoj ishrani 90-100kcal/kg/dan (8). Tabela br.3

Enteralna ishrana

Enteralnu ishranu (EI) treba uvek primeniti kada je to moguće. Stari princip "ako creva rade iskoristi ih" se primenjuje i danas. EI je jednostavna, jeftinija, fiziološka, ima manje metaboličkih i infektivnih komplikacija, bolja je homeostaza tečnosti i crevna funkcija. Omogućava aktivnost ne-luminalnih neuronskih

i hormonskih faktora koji stimulišu creva kao važan metabolički organ (11).

EI se može primeniti peroralno, putem nazogastrične ili orogastrične sonde, transpilorično putem nazojejunalne sonde ili igla kateter jejunostomije i putem gastrostome koja može biti hirurška ili perkutana.

Kod prevremeno rođenog deteta EI se uvodi postepeno u prvim nedeljama života, jer se može razviti intolerancija na hranu ili nekrotizirajući enterokolitis (NEC) i može doći do rane malnutricije sa trajnim posledicama (10). Prvo se uvodi rana parenteralna ishrana tokom prvih sati posle rođenja, a zatim postepeno minimalna enteralna ishrana tokom drugog i trećeg dana života, da bi se konačno uspostavila EI (12). Cilj nutritivne potpore kod neonatusa jeste što brže uspostavljanje punog unosa (13).

Humano mleko se najbolje toleriše, smanjuje opasnost od infekcije i NEC-a. Humano mleko treba ojačati i dodati gvožđe. Ukoliko se primenjuje formula ne treba da prelazi 450mOsm/l.

EI se može primenjivati intermitentno (u bolusima) ili kontinuirano. Započinje se 0,1-1,0ml/kg 1-4 puta dnevno. Neki autori ističu da intermitentna primena ređe izaziva intoleranciju, dok drugi ističu prednosti kontinuirane ishrane. Intermitentna ishrana imitira fiziološki ritam i može se primeniti kod hemodinamski stabilne dece sa malim rizikom od aspiracije. Mogu se davati i putem pumpe u trajanju od 30-60min. Ukoliko se ne može primeniti ishrana u bolusima, tada se primenjuje kontinuirana enteralna ishrana. Kontinuiranu ishranu bolje toleriše kritično obolela deca, manji neonatusi i prematurusi, smanjuje se energetska potrošnja, smanjen je rizik od aspiracije, refluksa, dijareje i prevenira se tahipnea. Ishrana se postepeno povećava za 10-20ml/kg dnevno do uspostavljanja punog unosa od 150ml/kg/dan odnosno

120kcal/kg/dan. Puni unos se najčešće postiže oko 14-tog dana (11).

Komplikacije enteralne nutricije: bakterijska kontaminacija i infekcija, tehničke komplikacije (malpozicija, perforacija, hemoragični ezofagitis), gastrointestinalne komplikacije (muka, povraćanje, diareja, opstipacija), metaboličke komplikacije (hipo/hiperglikemija, hipertrigliceridemija itd.) Ukoliko se razviju znaci intolerancije na hranu (distenzija i promena boje abdomena, znaci perforacije i ileusa, prisustvo krvi u stolici, povraćanje žuči, signifikantna apnea i bradikardija) enteralni unos treba obustaviti (8).

Pri pojavi komplikacija (bol u stomaku, flatus, diareja) smanjiti unos tečnosti i gustinu za oko 15-20%. Naredna tri dana se postepeno povećava volumen i koncentracija hrane. Ukoliko se simptomi ponavljaju treba preći na kontinuiranu ishranu i količinu hrane povećavati postepeno za 1-3ml/h. Volumen, kalorijsku vrednost i osmolaritet nutricijenata treba prilagoditi pražnjenju želuca.

Rastvori:

- Normalan ili sa minimalnim poremećajima GIT-a – majčino mleko ili humanizirano mleko ili komercijalni polimerizovani preparat
- Urođeni metabolički poremećaj ili bolesti jetre – adaptirane koncentracije aminokiselina
- Gastrointestinalne bolesti – uzeti u obzir uzrast, nutritivni status i digestivnu patologiju
- Ozbiljne gastrointestinalne bolesti – sterilni preparati koji se u potpunosti apsorbuju bez rezidua, osmolaritet ispod 320 mosm/l.

Proteini (P) - amino-kiseline se bolje apsorbuju kada se primenjuju u obliku kratkih oligopeptida odnosno hidrolizata proteina. Azot treba da bude zastupljen 20% u odnosu na ukupnu energiju.

Ugljeni hidrati (UH) - kod teško obolele dece treba izbegavati unos disaharida jer disaharidaze imaju sniženu enzimsku aktivnost. Glukoza se koristi u početnoj fazi, no njenu primenu ograničava velika osmolarnost rastvora. Najkorisniji UH kod dece je maltodekstrin jer sadrži 10-30 molekula glukoze i ima nižu osmolarnost.

Masti - trigliceridi srednje dugih lanaca se brže hidroliziraju nego dugolančanih ali u višku smanjuju apsorpciju vode i elektrolita i pogoršavaju malabsorpciju. Dugolančani trigliceridi obezbeđuju motilitet creva, stimulišu bilijarnu i pankreasnu sekreciju i treba da čine do 50% emulzije.

Ostali sastojci - svakodnevno je potrebno unositi dovoljnu količinu vitamina, minerala, elektrolita i elemenata u tragu, kao i vlakna, a sve u cilju pravilne funkcije digestivnog trakta i adekvatne funkcije organizma kao celine (11).

Parenteralna ishrana

Parenteralna ishrana se primenjuje kada je nemoguća enteralna ishrana. Parenteralna ishrana (PI) može biti: totalna (svi potrebni nutrijenti se daju IV putem) i suplementarna (pacijent uzima deo ishrane enteralnim putem a ostatak parenteralnim putem).

TPI se može primeniti putem periferne vene ili putem centralnog venskog katetera (CVK) (12). Periferni pristup se koristi kada TPI traje kratko. Zbog rizika od nastanka tromboflebitisa rastvori moraju imati osmolaritet od 600-900mOsm/l. Ukoliko perifernu venu treba menjati 2-3 puta u toku 48h u toku davanja standardnih rastvora, tada TPI ne treba ni započinjati perifernim venskim putem.

CVK omogućavaju pristup venama velikog promera sa protokom krvi 2-6l/min. Brzi protok omogućava infuziju rastvora čija osmolarnost prelazi 900mOsm/l (oko 1500-2800mOsm/l). U upotrebi su različiti tipovi CVK, višelumenski kateteri, centralni kateteri sa perifernom insercijom i ugrađeni venski port. Ukoliko se radi o višelumenskom kateteru, jedan lumen treba koristiti samo za TPI. Distalni lumen je obično većeg lumena i treba ga rezervisati za transfuziju krvi i uzimanje uzoraka krvi (11,14).

Ugljeni hidrati - (UH) su primarni izvor energije, 60-70% energije se dobija iz UH. 1g UH oslobađa 3,4 cal. Glukoza se skladišti u vidu glikogena u jetri i u mišićima. Višak unete

glukoze se pretvara u masti i tako se deponuje u organizmu.

Glukozu može koristiti većina ćelija. Kod prematurusa se započinje unos glukoze 4-8mg/kg/min. Kritično bolesna deca ne treba da unose više od 5mg/kg/min t.j. 7,2g/kg/dan. Kod dece do 2 godine maksimalni unos glukoze je 13mg/kg/min (18g/kg/dan). Tabela br.4 Unos glukoze treba prilagoditi stanju pacijenta i ostaloj terapiji (steroidi). Ne treba dozvoliti hiperglikemiju niti hipoglikemiju ispod 2,5mmol/l. Insulin kao anabolni hormon kod odraslih smanjuje razgradnju proteina, no kod beba nije zabeležen ovaj efekat. Ukoliko nastane hiperglikemija insulin se bezbedno može primeniti u dozi 0,05-0,1 IJ/kg/h (11,12).

Tabela br.4. Preporučeni parenteralni unos glukoze

Glukoza g/kg/dan	1.dan	2.dan	3.dan	4.dan
Do 3 kg	10	14	16	18
3-10 kg	8	12	14	16-18
10-15 kg	6	8	10	12-14
15-20 kg	4	6	8	10-12
20-30 kg	4	6	8	Manje od 12
Preko 30 kg	3	5	8	Manje od10

Masti - se koriste za proizvodnju energije i oni obezbeđuju 30-40% energije. U stresu i gladovanju iz masti se oslobađa čak 85-90% energije. Povišena koncentracija ketona u krvi govori o predominantnoj upotrebi masti za stvaranje energije. Iz 1g masti se dobija oko 9 kalorija energije. Masti treba da čine 25-40% neproteinskih kalorija u TPI. Bezbednije su 20% masne emulzije jer sadrže manju količinu fosfolipida. Parenteralna primena masti kod neonatusa treba da bude započeta najkasnije u trećem danu 3-4g/kg/dan i treba ih davati kontinuirano tokom 24h. Ukoliko je bilirubin veći od 100µmol/l a serumski pH je manji od 7.25 masti su kontraindikovane (8). Kod prisutne trombocitopenije i holestaze treba smanjiti unos masti. Minimum masti je neophodan za očuvanje funkcije trombocita.

Nutritivni benefit unosa masti uveliko pretežu potencijalni rizik štetnog dejstva na imuni sistem oni nisu samo izvor energije već

pomažu modulaciju važnih metaboličkih reakcija (14).

Proteini/Amino-kiselne - spadaju u gradivne elemente. U nedostatka UH ili masti, ili pak povećane količine proteina dolazi do metabolizma aminokiselina (AK) u cilju proizvodnje energije. Iz 1g P se stvara oko 4 kalorije. Kod bolesnika sa hirurškom traumom ili ozbiljnom infekcijom više od 20% ukupno stvorene energije dolazi iz P. Potrebe za P su kod dece najčešće veće i procenjuju se na osnovu praćenja azotnog bilansa (7,8). AK su i prekursori za biosintezu brojnih važnih bioloških i fizioloških komponenata. Unos AK treba započeti prvog postnatalnog dana. Prevencija negativnog bilansa N se postiže unosom 1,5g/kg/dan, dok je veći unos neophodan za depoziciju P i on iznosi za prematuruse max.do 4g/kg/dan, a za terminsku novorođenčad max.3g/kg/dan (6). Tabela br.5

Tabela br.5. Preporučeni unos AK

Unos aminokiselina	Minimalni (g/kg/dan)	Maksimalni (g/kg/dan)
Prematurus	1,5	4
Novorođenče	1,5	3
1 mes-3 god	1	2,5
3-12 god	1-2	3
adolescenti	1	2

Elektroliti i minerali - tokom prvog dana života elektrolite davati samo kod povećanog gubitka (hirurških beba). Tokom prve nedelje života se postepeno uvode elektroliti. Nakon toga nastupa period ubrzanog rasta kada je potrebno 2-3mEq/kg/dan K i 3-5mEq/kg/dan Na i Cl. (11). Ca se dodaje već za 12-24h u obliku 10%Ca-glukonata i to 1,3-3ml/kg/dan kod terminskog novorođenčeta a 4ml/kg/dan kod prematurusa. P se daje u obliku K-fosfata 1-2,3mmol/kg/dan. Odnos Ca:P treba da bude 1,3-1,7. Mg se daje u obliku sulfata 0,5mEq/kg/dan. Vitamini se nadoknađuju od početka. Deca koja su TPI duže od 3 nedelje treba da dobijaju Fe i to 50-100µg/kg/dan (200 µg/kg/dan za prematuruse). Elemente u tragu (Mn, Mo, Cu, Se, Zn,) nadoknađujemo kod dece na dugotrajnoj TPI (7,8).

Komplikacije TPI:

1. Tehničke komplikacije povezane sa plasiranjem i održavanjem centralnog venskog katetera
2. Metaboličke komplikacije (deficit ili prekomerni unos hranljivih materija)
3. Hepato-bilijarne komplikacije (steatoza jetre, periportalna inflamacija, intrahepatocitna pigmentacija, holestaza, bilijarni mulj i holelitijaza)
4. Septične komplikacije zbog prisustva CVK (11).

Monitoring

Pažljivo planiran i efikasan klinički monitoring je neophodan deo svake nutritivne podrške, jer omogućava pravovremenu intervenciju u trenutku kada problemi nastaju i pre nego što dovedu do teških komplikacija. Nutritivne potrebe moraju biti pažljivo sagledane, napravljen plan sprovođenja i monitoringa nutritivne podrške. Prate se klinički znaci (stanje svesti i raspoloženje, vitalni parametri, klinički pregled po sistemima), nutricionisti i antropometrijski parametri, funkcionalni testovi (8).

Literatura:

1. Lochs H., Pichard C., Allison SP. Evidence supports nutritional support. *Clinical Nutrition* 2006;25:177-79.
2. Fontaine E., Leverve X. Metabolic response to hypoxia. In: *Basic in Clinical Nutrition*. Sobotka L. Ed. Galen, Prague 2004:129-134.
3. Austrian Society of Clinical Nutrition. AKE Recommendations: Enteral and Parenteral Nutritional Support in Adults. AKE, Vienna 2002.
4. Rubinson L., Diette GB., Song X. et al. Low caloric intake is associated with nosocomial bloodstream infection in patient in the medical intensive care unit. *Crit Care Med* 2004;32:350-7.
5. Schneider SM., Veyres P., Pivot X. et al. Malnutrition is an independent factor associated with nosocomial infections. *Br J Nutr* 2004;92:105-11.
6. Martin CM., Doig GS., Heyland DK. et al. Multicentre cluster-randomised clinical trial of algorithms for critical care enteral and parenteral therapy. *CMAJ* 2004;170:197-204.
7. Budić I., Simić D., Milojević I. Klinička ishrana kritično bolesnog deteta. Kongres intenzivne medicine, Beograd. Zbornik uvodnih predavanja, 2007:32-6.
8. Koletzko B., Goulet O., Hunt J., Krohn K., Shamir R. Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition of the ESPGHAN and the ESPEN, supported by the ESPR. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition* 2005;41:S1-S72.
9. Suman OE., Mlcak RP., Chinkes DI., Herndon DN. Resting energy expenditure in severely burned children: analysis of agreement between indirect calorimetry and prediction equation using the Bland-Altman method. *Burns* 2006;32:335-42.
10. Shulman RJ., Philips S. Parenteral nutrition in infants and children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2003;36:567-80.
11. Brunow de Carvalho W., Leite HP. Nutritional support in the critically ill child. In: *Rogers Textbook of Pediatric Intensive Care*, 4th ed. Lippincott 2007;86:1500-16.
12. Drašković B., Peković V., Drašković D., Cvejanov M. Parenteral nutrition in neonates with malformation of the gastrointestinal tract. *British Journal of Intensive Care* 1996;6(7):233-36.
13. Kuzma O Reilly et al. Evaluation, development and implementation of potentially better practices in

Laboratorijskim testovima se prati individualni odgovor bolesnika na primenu nutritivne podrške. Laboratorijski parametri: krvna slika, glikemija, ukupni proteini i albumini, elektroliti, hepatogram i lipidni status se određuje pre uvođenja nutricije, a zatim se kontrolišu jednom u toku sedam dana. Osnovni laboratorijski parametri se kod nestabilnih pacijenta najpre kontrolišu svakodnevno, a zatim prema potrebi u zavisnosti od opšteg stanja kritično obolelog deteta. Važan pokazatelj adekvatne nutricije je praćenje azotnog bilansa.

Neophodno je svakodnevno pratiti unos i gubitke tečnosti i elektrolita (11,14).

ZAKJUČAK

Nutritivna potpora je deo standardnog postupka lečenja, predstavlja dinamičan proces, čiji je cilj popravljavanje nutritivnog i zdravstvenog stanja pacijenta bez kompromitovanja metaboličkog statusa. Pravovremena nutricija uz adekvatan monitoring značajno poboljšava ishod lečenja kritično obolele dece.

neonatal intensive care nutrition. In: Pediatrics 2003;111(4):461-70.

14. Mehta NM, Compher C and A.S.P.E.N Board of Directors. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines: Nutrition

Support of the Critically Ill Child. J Parenter Enteral Nutr 2009;33(3):260-76.

EI – enteralna ishrana, **PI** – parenteralna ishrana, **TPI** – totalna parenteralna ishrana, **NEC** – nekrotizirajući enterokolitis, **CVK** – centralni venski kateter, **UH** – ugljeni hidrati, **P**-proteini, **AK** – aminokiseline

Adresa autora: Asist.dr med. Anna Uram-Benka, anesteziolog, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečiju hirurgiju, Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
E-mail. anna.urambenka@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU: 10.11.2010.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 25.11.2010.